

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
UNIDAD DE NIVELACIÓN DE CARRERA
ÁREA 7 CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROYECTO DE VIDA

DOCENTE:

MSC. Benalcázar María del Carmen

PARALELO: MED 2

ASIGNATURA

Ética y Pensamiento Universitario

Nombre estudiante: Lahuathe Chiriguay Shury Valeria

PERÍODO: diciembre 2022/abril 2023

UCE - Promoviendo una cultura de conservación ambiental

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Identificación, ¿Quién soy? (autobiografía)	4
4. Rasgos de tu personalidad	10
• Apertura a la experiencia	
• Responsabilidad	
• Extraversión	
• Amabilidad	
• Estabilidad emocional	
5. FODA	11
6. Misión	12
7. Visión	12
8. ¿Cómo me relacionaré a futuro con el resto de personas?.....	12
9. ¿Cómo será mi vida profesional y personal?	13
10. ¿Cuál será mi estado financiero?	13
11. ¿Cómo me sentiré espiritualmente?	14
12. ¿Cómo me veo en 5, 10 años y en 20 años?	14
13. Conclusiones	15

1. INTRODUCCIÓN

Puesto que es ideal para nuestro autoconocimiento y aspiración a nuestra carrera de medicina, en cómo nos reflejamos en nuestra vida adulta o en cualquier parte del futuro y esto no es solo para llenar nuestra mente de ilusiones, sino que sea algo que nosotros deseamos lograr y realizar como nuestra meta clara, siendo participes de las dificultades que claramente habrá, el también de ir viviendo nuevas experiencias o tal vez deja vu recordando o sintiendo que ya lo pasaste, ya sea bueno o malo.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos profesionales

Culminar la carrera de medicina

Continuar con una especialización

Desarrollar mi propio y amplio espacio de trabajo

Implementar mis conocimientos hacia otras personas

Comprender a mis pacientes o personas de a mi alrededor

2.2 Objetivos personales

Aprender de mí misma

Ayudar y apoyar a mi círculo familiar en lo que mas pueda

Valorar sabios consejos de las personas

Trabajar para cada gusto mío

Realizar en algún punto de mi vida mi propia familia

3. IDENTIFICACIÓN, ¿QUIEN SOY?

Mi nombre es Shury, Shury Valeria Lahuathe Chiriguay, nací en Quevedo, Los Ríos-Ecuador en el 2007 del 31 de enero, vengo de una familia muy bondadosa y con cierto grado de amor, tengo a mis tres hermanas con las que casi siempre peleábamos, a mi mamá le enfadaba mucho eso y hasta ahora, pero casi siempre disminuye el grado de las peleas entre hermanos. Entre las tres, me considero la más tranquila y empática, me encanta romantizar y comediar mi vida desde el inicio de mi juventud, pero, ya que en la escuela normalmente no le prestaba atención a las cosas que me pasaban o ni siquiera las recordaba, lo que si recuerdo es que casi siempre fui la amiga que les

ayudaba o brindaba cualquier cosa que tenía a mano y aún lo sigo haciendo, sin embargo, no todos eran o son así, desde muy pequeña se me hacía fácil hacer amigos por mi forma cálida de ser. Desde muy chiquita, mi mamá se dio cuenta de cómo me gustaba hacer las cosas sola y ahí fue que tuvo la idea de ingresarme a la escuela un año antes de lo indicado para todos los niños y aunque hubo un poquito de dificultad si me logro ingresar a mis 4 años, los maestros veían mi capacidad de hacer las cosas sola y que cuando tenía una duda

siempre preguntaba sin ninguna pena, así es como me gane el aprecio de varios maestros que hasta hoy en día recuerdo la gratitud que me tuvieron y su buen manejo y madurez para guiar a muchos niños. No obtuve los diplomas como ciertos

estudiantes, pero si me llevaba gran parte de la enseñanza y manejo con las tareas, el cómo organizarme y guiarme, ya que, aunque sabía que mamá estaba ahí procuraba hacer casi todo bien. Ante eso, después de cada tarea hecha solíamos ir donde mis abuelitos, donde se disfrutaba y

se disfruta de su cálido hogar que ellos hacían que nos sintamos tan bien, mis dos abuelitos parte papá siempre nos consolaban u obsequiaban detalles cuando hacíamos algo por gentileza o sacábamos una buena nota, nunca tuvieron la costumbre de alzarnos la mano porque siempre encontraban la forma de hablar de buena manera en cualquier momento o situación, mientras que por parte mamá también eran así, el que

era más robusto era mi abuelito, sin embargo, nos tenía una gran paciencia, ellos dos vivieron la gran mayoría de mi edad en mi casa, por motivo de que mi abuelita sufría de una enfermedad y mi mamá era la que más le apoyaba a comparación de mis tíos en realidad. Yo conviví muchísimo con ella, pero lamentablemente ella falleció y me toco pasar ese gran duelo, con el paso del tiempo logramos pasar esa etapa y pues retomábamos los momentos en familia, como por ejemplo en cada feriado o vacaciones siempre solíamos ir a visitar a nuestra familia haciéndolo tradición, en mi parecer si

logramos disfrutar de cada uno de los que están vivos y han fallecido, hay muchos recuerdos en fotografías que siempre permanecerán en nuestra memoria a corto plazo.

Desde ese momento tras haber disfrutado mucho en familia, vino la pandemia, el famosísimo Covid-19, el que nos arruinó tantas oportunidades y momentos en nuestra vida, el encierro, el no poder vernos cada fin

o feriado, nos acostumbramos tanto a cuidarnos, que ya ni podíamos disfrutar cuando nos veíamos por miedo al ¿qué pasará? Y mediante eso, la mayoría de mi familia tuvo este virus y como solían decir "el que más se cuida, más se enferma" cosa que por suerte mi familia era asintomática, sin dolor o algo, lo único que quedo fue como secuelas dependiendo de donde haya atacado este virus, por ejemplo, a mi hermana de en medio se le quitó casi por completo el olfato, no olía ni diferenciaba algo por olor, hasta ahora tiene eso, pero ya no tenemos el virus, pero logramos salir de esa etapa todos juntos y hoy en día nos encanta

reunirnos y ocupar el tiempo para salir como antes se lo hacía aunque unos ya crecieron, formaron familia y a veces el tiempo no les da, pero mantenemos presente el sentimiento que

nos une. Cada que ya se volvía de las vacaciones, retomábamos lo que son las clases, mis hermanas a su universidad y yo al colegio, que pues hasta en segundo de bachillerato estude allí y de ahí me pico la mano como al finalizar el primer trimestre cosa que me puse a andar en la plataforma de cambios de colegio y postule para un

colegio que es difícil de entrar por su cupo, lo que me hacía pensar que sería imposible de entrar o que me acepten y ya cuando había hecho todo el trámite sola por la

computadora, me sale que me aceptan y no sabía si ponerme feliz o llorar porque ya estaba hecho el cambio y pasaba a tercer año, a tercer año sin mis compañeros sino que con personas nuevas y me aterraba la idea de cómo me podría ir. Me despedí de mis compañeros y mis profesores los cuales me apreciaban muchísimo por mostrar mi gran empeño

en mis propias cosas y no es que me despedí para siempre porque sabía que volvería uno que otro día, pero lo hice muy poco, ya que también pasaba ocupada y pues en mi nuevo colegio logre hacer las suficientes amistades que no fueron tantas o pocas, pero en gane el cariño de ellos, ahí también conocí a alguien con casi las mismas metas o por decir el mismo empeño y cosa que me fue súper que bien, en las materias,

con los profesores, amistades, compañerismo y noviazgo. Mi familia estaba sumamente orgullosa, ya que era al colegio que siempre querían que ingrese desde octavo año, pero no se podía y ahora que ya lo estaba y me iba súper bien era una alegría para ellos, en especial a mi abuelito parte papá que en paz descansa, en fin, termine el año siendo una de las mejores alumnas en el colegio, no podría decir

abanderada o algo, ya que ellas miles de estudiantes y muchos tenían el mismo promedio y aun así me hice reconocer por mi apellido, por ser y tener un carisma que

nunca se rinde, ni va para atrás. Al graduarme, me dio mucho sentimiento porque sabía que esos momentos de colegio no volverían y que al iniciar la universidad todo sería distinto en muchas, muchas partes y me quedo una gran y linda experiencia al ser nueva en un lugar y para manejarme un tanto sola cuando voy

algún lugar, ya que mi colegio del que me gradué literalmente quedaba al otro lado de mi casa y tenía que ir o venir sola muchas veces, supe desenvolverme muy bien

Cuando ya estaba graduada mi papá me abrumaba muchísimo, de que postule a tal y tal universidad y me sentía tan presionada porque sabía que si hacia eso tenía que dar un examen en una y otra y otra universidad y que me iba a gastar porque en cada universidad es algo distinto y pues no le hice caso a mi papá, solamente estaba

pendiente de cada universidad, pero no postulaba, aunque mi sueño era y es estar en la Universidad Central del Ecuador, estudiar exactamente ahí y posteriormente solo me postule a la UCE cosa que sentía una corazonada porque muchas personas me decían tipo "no es que tú no vas a entrar, es superdifícil hacerlo" y pues esos comentarios me

hicieron dudar muchísimo de mí y de mi conocimiento, sin embargo, me dije a mi

misma que con todo el coraje que tenga daré hasta lo último de mí para ingresar y cuando ya obtuve el cupo fue algo tan grandioso, era y es mi sueño, siempre le contaba a mi familia desde chiquita que quería ser una gran doctora y quería lograr serlo y a quien más le comentaba eso era a mi abuelito que falleció y él creía tanto en mí, veía tanto que estaba seguro de que lograría ingresar a la carrera e incluso me decía que yo iré a Quito si o si a estudiar y me quede tanto con su palabra de fe que yo dije si lo lograre, cueste lo que cueste lo haré por mí y por él y por los pocos doctores que tienen la amabilidad de ser un doctor con fe de que algo se puede cambiar en una enfermedad, solo es cuestión de hacer posible porque si se puede y yo sé que cuando culmine esto, esta carrera haré todo por mostrar actitud y cambios. Ahora, lo que anhelo es pasar nivelación, como dice mi familia "aunque varias veces no nos vaya tan bien, no des la vuelta atrás y no te rindas porque en el transcurso del tiempo siempre tendrás dificultades solamente es cuestión de resistencia a todo y a tu carrera" así que si en algún momento repito o me quedo en una materia no será razón para quedarme atrás porque sé que quiero seguir medicina y no hay más cosa para hacerme feliz y no es que sea pesimista, lo digo en forma de que nunca me rendiré porque nada en esta vida es imposible. Así que aspiro ser una doctora más, llena de esperanza para lo que se venga a futuro.

4. RASGOS DE PERSONALIDAD

Apertura a la experiencia: Me considero extrovertida, me gusta pasar por experiencias, ya sean buenas o malas. Por lo tanto, aprendo muchas cosas ya sean de temas o situaciones, no siempre busco el qué experiencia me podría pasar ya que suele ser muy oportuno lo que me sucede o deseo hace.

Responsabilidad: En lo personal y académico soy muy responsable tiendo a tener las cosas en orden como también me gusta hacer las cosas por cierto tipo de hora, no me gusta crear problemas en el ámbito de responsabilidad.

Extraversión: En mi punto de vista soy una persona muy abierta y sociable ante cualquier tipo de persona, no exactamente para hacer "amigos" sino que me gusta interactuar y saber qué tan diferente puede llegar a ser una mente y personalidad.

Amabilidad: Soy alguien tolerante hasta cierto punto, alguien con mucha empatía y siempre busco las palabras adecuadas para cada situación, me gusta más pensar antes de hablar cuando se trata de algo o algún momento delicado o malo, no suelo ser explosiva y cuando lo soy son por motivos hacia esa persona

Estabilidad emocional: Soy una persona muy frágil, me puede llegar a afectar lo mínimo y que tal vez no te lo demuestre en ese momento, pero si lo recordaré cuando esté sola o me sienta mal por otras cosas, sin embargo, no siempre es bravura, suele ser un sentimiento amargo que me ocasiona ser distinta con esa persona. Trabajo mucho en eso, para ser más firme con toda situación y sentimiento encontrado.

5. FODA

- Fortalezas

Creatividad

Racionalidad

Motivación

Organización

Perspectiva ante las situaciones

- Oportunidades

El apoyo de mis familiares

La ayuda de estudio mediante el internet

Vivir en un lugar el cual se me facilita ir a lugares

El poder ser partícipe de la Universidad

Tener la parte económica para estudiar

- Debilidades

Impaciente

Sensible

Desconfiada

Nerviosa

Perfeccionista

- Amenazas

Inseguridad por el estado del país

Amistades negativas

Competencias académicas

Distracción digital

Cambios inesperados

Problemas de salud física o mental

6. MISIÓN

Yo soy estudiante del curso de nivelación de la carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador que continúa preparándose en el día a día, en el desarrollo de un futuro profesional y como ser humano aplicando la ética, la moral y los valores inculcados desde el hogar, teniendo la responsabilidad de avanzar por un bien común, proyectando me del querer culminar esta carrera con un buen grado de conocimiento y aspiraciones que tuve desde un inicio.

7. VISIÓN

Profesionalmente me veo con una gran clínica dentro de mi hogar, que lo cuál si hay espacio como para que gente cercana tenga esa oportunidad de ir fácilmente, sin necesidad de ir con duda de cuánto cobraría porque más lo haría con el precio de ayudarlos y en lo personal me veo con mi propio hogar, lleno de amor y estabilidad tanto económica y armónica, tal vez con mi esposo si en algún futuro lejano me junto, llevando o creando cuentas y siendo filántropos de corazón.

Hay una frase que me encanto y es que dice “Hay mucho espacio para la imaginación” una gran amplitud del pensar que es lo que uno tal vez desea o quiere cumplir.

8. ¿CÓMO ME RELACIONARÉ A FUTURO CON EL RESTO DE PERSONAS?

Puesto que en la carrera de medicina se trata de la parte médica, del atender a tantas personas, es claro que se trataría con personas del hospital, relacionarme mucho con los enfermeros, especialistas y a nuestros pacientes que tendríamos dentro del hospital e incluso fuera de él porque en todo caso cuando uno de vuelve un doctor, se vuelve reconocido, distinta gente te suele buscar aparte de lo que es el hospital y hasta tu familia mismo lo llega hacer, lo que no siempre es malo ya que hasta ahí sueles ganar algo porque no toda persona recibe dinero, sino que tal vez algo como de comidas, etc.

9. ¿CÓMO SERÁ MI VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL?

Pues sumándome a ser una doctora espectacular como aquellos que lo fueron y han sido hasta el día de hoy, y deseando que pues al ser considerada hacia muchas actitudes de los demás desde ahora y hasta cuando conviva con varios pacientes lo que me hace querer lograr tener mi propio espacio, mi casa, dándome mis gustos que tal vez en su cierto tiempo no podía dármelo por no tener la suficiente economía que, sin embargo, jamás podría quejarme de lo que tengo porque es una bendición estar aquí y ser alguien por la ayuda de mis padres y que gracias a ellos me impulsan a seguir y me hace querer que en algún momento les brinde un poco o mucho mas de lo que me han dado porque son mi luz.

10. ¿CUÁL SERÁ MI ESTADO FINANCIERO?

Simultáneamente aspiro como primer punto crear una cuenta para ahorrar, así de sea de poquito que vaya poniendo ahí porque se que en un futuro también tendré mis gastos del momento o hasta por vanidades, eso lo tendría sumamente controlado por

mi misma por cualquier emergencia y situación complicada o hasta por si me sucede algo. Claro que también aspiro ir teniendo un semiconsultorio o entre días de la semana un stand de ayuda hacia los demás que muchas veces le necesiten. Con lo poco o mucho que me quede de dinero iré avanzando con mi parte de hogar mas que todo, apoyando a mis padres sin duda alguna, haciéndolos sentir que su etapa de estar dando y dando todo por sus hijas ya paso y como último que solo disfruten de su vejez junto a nosotras y de lo que les podamos dar para que sean felices.

11. ¿CÓMO ME SENTIRÉ ESPIRITUALMENTE?

Sentiría una paz interior, sentiría el como mi niña interior estaría orgullosa de verme por cumplir de lo que deseaba desde pequeña y que a pesar de tantas cosas que han pasado no di vuelta atrás. El cómo mi familia sentiría serenidad y éxtasis de verme avanzar y avanzar, por el como mis personas fallecidas desde el cielo me ven y ven que me convertí en una profesional y maravillosa persona porque sé que siempre tendré un buen corazón, gracias a la enseñanza de mi familia.

12. ¿CÓMO ME VEO EN 5, 10 AÑOS Y EN 20 AÑOS?

Al pasar 5 años me veo como una persona totalmente cambiada en el aspecto de ser un poco más fuerte conmigo misma y claro, casi culminando mi carrera para ese entonces, viéndome nerviosa por ya terminar, pero a la vez satisfecha con lo que he dado para ser resistente. Tal vez viéndome entrar al internado podría decir, tratando con gente que por primera vez es algo sumamente distinto a que atender a alguien que ya conoces. También conociendo lugares, aprovechar un poco de lo que tengo a mi

alrededor, como las vistas del país, lugares espléndidos con un sentimiento de pureza, el tratar de poder salir de mi zona de confort para recargarme de aquello que me inspira seguir ya que no siempre son las personas quienes te recargan, también son los lugares al que nunca nadie ha visitado.

Después de los 10 años opino que ya saldría de lo que es una especialidad o doctorado, reforzando mi carrera para ser alguien más eficiente y generar tal vez más para lograr hacer lo que guste y tengo pensando hacer por mí, mi familia y para las personas que necesitan. Aparentemente con ese transcurso de esos años me veo generando un tanto de dinero lo cual estoy segura que lo ingresaría también para realizar mi propia casa o quién sabe y parta a otro país en busca de más oportunidades, más que todo por siempre tratar de apoyar a mi familia que me ha dado la mano para seguir adelante.

Ya al pasar 20 años sentiría la necesidad de que después de ayudar a ciertas personas, a la comunidad que me alcance y a mi familia, yo si me veo saliendo del país, haciendo trámites para conseguir trabajo seguro y bien puesto para que más adelante a mi mayor vejez tenga lo necesario para mantenerme de lo que yo he hecho y me he esforzado. Capaz y me casé, tenga hijos el cual asumiría mi responsabilidad y daría hasta lo último para que en algún rato ellos también den todo por sus nuevas creaciones, les demostraría mi esfuerzo y amor a mi familia, que la familia nunca se deja atrás y demostrar los valores que me dieron en casa, mi familia externa.

13. CONCLUSIONES

He logrado reflexionar sobre mis metas académicas y personales, como también pude recordar momentos de los que ya pasé, haciendo que lo que aspiro ser me dé más

motivo de continuar. Mi compromiso es aprender del día a día, de cada clase, de cada persona, de cada momento y a su vez ir sembrando dentro de mi cada fortaleza nueva que tenga, siendo que sean significativas para mi y para contribuir a la sociedad porque yo también puedo ser luz hacia personas inconscientes procreando un nuevo ser en este mundo totalmente perdido.